

BADIIY ASARDA ZAMON VA MAKON TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6339397>

Mo'minova Aziza Arslonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor PHD

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Ibragimova Nasiba Tolibjonovna

Magistratura talabasi

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

Annotatsiya : *ushbu maqola badiiy asarlarda zamon va makon tushunchalari va ularning o'zaro bog'liqlik xususiyatlari haqidagi nazariyani yoritadi.*

Asosiy termenlar: *badiiy makon, badiiy asar, badiiy vaqt, adabiy xronotoplar.*

Badiiy makon va vaqt har qanday badiiy asarning, shu jumladan musiqa, adabiyot, teatr va boshqalarning ajralmas mulki hisoblanadi. Adabiy xronotoplar, avvalo, syujet ahamiyatiga ega, ular muallif tomonidan tasvirlangan asosiy voqealarning tashkiliy markazlari. Shuningdek, xronotoplarning tasviriy ahamiyati shubhasiz, chunki ulardagi syujet voqealari konkretlashtirilgan va vaqt va makon hissiyotga xos xususiyat kasb etadi. Janr va janr navlari xronotop bilan belgilanadi. Adabiyotdagi barcha vaqt-fazoviy ta'riflar bir-biridan ajralmas va hissiy jihatdan rang-barang.

Badiiy vaqt - bu adabiy asarda takrorlanadigan va tasvirlangan vaqt. Badiiy vaqt, ob'ektiv berilgan vaqtdan farqli o'laroq, vaqtni sub'ektiv idrok etishning xilma-xilligidan foydalanadi. Insonning vaqtni anglashi sub'ektivdir. U "cho'zish", "chopish", "uchish", "to'xtash" mumkin. Badiiy vaqt vaqtni ushbu sub'ektiv idrok etishni voqelikni tasvirlash shakllaridan biriga aylantiradi. Biroq, ob'ektiv vaqt ham bir vaqtning o'zida ishlatiladi. Badiiy adabiyotda vaqt voqealar - nedensel yoki assotsiativ aloqalar orqali qabul qilinadi. Syujetdagi voqealar bir-biridan oldin va bir-birini ta'qib qilib, murakkab ketma-ketlikda saf tortadi va shu tufayli o'quvchi vaqt haqida hech narsa aytilmagan bo'lsa ham, badiiy asarda vaqtni sezadi. Badiiy vaqtni quyidagicha tavsiflash mumkin: statik yoki dinamik; haqiqiy haqiqiy emas; vaqt harakatining tezligi; istiqbolli - retrospektiv - tsiklik; o'tmish - hozirgi - kelajak (qahramonlar va harakatlar qaysi vaqtda jamlangan). Vaqt adabiyotda etakchi tamoyil hisoblanadi.

Badiiy makon asarning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Uning matndagi o'rni voqea sodir bo'lgan joyni, syujet chiziqlari bog'langan, belgilar ko'chirilgan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

joyini aniqlash bilan cheklanmaydi. Badiiy makon, vaqt kabi, xarakterlarni axloqiy baholash uchun maxsus tildir. Belgilarning xatti-harakatlari ular joylashgan joy bilan bog'liq. Bo'sh joy yopiq (cheklangan) bo'lishi mumkin - ochiq; haqiqiy (taniqli, haqiqatga o'xshash) - haqiqiy bo'lmagan; o'zi (qahramon bu erda tug'ilib o'sgan, o'zini qulay his qiladi, makonga munosib) - begona (qahramon chet ellik kuzatuvchidir, chet elga tashlangan, o'zini topa olmaydi); bo'sh (minimal ob'ektlar) - to'ldirilgan. U har xil harakatlarga to'la va harakatsiz, "harakatsiz", narsalar bilan to'ldirilgan dinamik bo'lishi mumkin. Kosmosdagi harakat yo'nalishtli bo'lganda, eng muhim fazoviy shakllardan biri - yo'l paydo bo'ladi, bu butun matnni tartibga soluvchi fazoviy dominantga aylanishi mumkin.

Yo'lning motivi semantik jihatdan noaniq: yo'l tasvirlangan makonning konkret haqiqati bo'lishi mumkin, u xarakterning ichki rivojlanish yo'lini, uning taqdirini ramziy qilishi mumkin; yo'l motivi yordamida xalq yoki butun mamlakat yo'lining g'oyasini ifodalash mumkin. Bo'sh joy gorizontal yoki vertikal ravishda qurilishi mumkin ("yuqoriga cho'zilgan narsalarga yoki kenglikda" yoyilgan "narsalarga urg'u). Bundan tashqari, siz ushbu makonning markazida nima joylashganligini va atrofda nima borligini, qaysi geografik ob'ektlar hikoyada keltirilganligini, ularning qanday nomlanishini (haqiqiy ismlar, ixtiro qilingan ismlar, maxsus ismlar yoki odatiy ism rolida umumiy ismlar) ko'rib chiqishingiz kerak.

Har bir yozuvchi vaqt va makonni o'ziga xos tarzda angelaydi, ularga muallifning dunyoqarashini aks ettiruvchi o'ziga xos xususiyatlarini beradi. Natijada, yozuvchi tomonidan yaratilgan badiiy makon boshqa biron bir badiiy makon va zamonga o'xshamaydi, aksincha haqiqiydir.

Shunday qilib I.A.Bunin asarlarida ("To'q xiyobonlar" tsikli) qahramonlar hayoti kesishmaydigan ikkita xronotopda davom etadi. Bir tomondan, o'quvchi kundalik hayot maydoni, yomg'ir, korroziv melankoli bilan duch keladi, unda vaqt chidab bo'lmas darajada sekin harakat qiladi. Qahramon biografiyasining faqat kichik bir qismi (bir kun, bir kecha, hafta, bir oy) boshqa makonda, yorqin, hissiyotlarga, ma'noga, quyoshga, nurga va eng muhimi muhabbatga to'yingan holda sodir bo'ladi. Bunday holda, aksiya Kavkazda yoki zodagonlar mulkida, "qorong'u xiyobonlar" ning romantik kamarlari ostida amalga oshiriladi.

Adabiy vaqt va makonning muhim xususiyati bu ularning diskretligi, ya'ni uzilishidir. Vaqtga kelsak, bu juda muhimdir, chunki adabiyot butun vaqt oqimini ko'paytira olmay, balki bo'shliqlarni ko'rsatib, undan eng muhim qismlarni tanlay oladi. Ushbu vaqtinchalik diskretlik kuchli dinamizatsiya vositasi bo'lib xizmat qildi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Vaqt va makon konventsionalining tabiati ko'p jihatdan adabiyot turiga bog'liq. An'anaviylik lirikada maksimal darajada bo'ladi, chunki u ekspressiv san'atga yaqinroq. Bu erda bo'sh joy bo'lmasligi mumkin. Shu bilan birga, lirikalar ob'ektiv dunyoni o'zining fazoviy haqiqatlarida ko'paytirishi mumkin. Lirikada grammatik hozirgi zamon ustunligi bilan, u hozirgi va o'tmish (elegiya), o'tmish, hozirgi va kelajak (Chaadaevga) ning o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadi. Vaqt kategoriyasining o'zi she'rning leytmotivi bo'lishi mumkin. Dramada vaqt va makon kelishuvi asosan teatrda o'rnatiladi. Ya'ni aktyorlarning barcha harakatlari, nutqlari, ichki nutqi vaqt va makonda yopiqdir. Drama fonida epos yanada keng imkoniyatlarga ega. Bir paytdan ikkinchisiga o'tish, fazoviy harakatlar rivoyatchi tufayli sodir bo'ladi. Hikoyachi vaqtni siqishi yoki cho'zishi mumkin.

Badiiy anjumanning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra adabiyotda vaqt va makon mavhum va konkret bo'linishi mumkin. Mavhum makon universal deb qabul qilinishi mumkin bo'lgan makon deb ataladi. Beton nafaqat tasvirlangan dunyoni ma'lum topografik haqiqatlar bilan bog'labgina qolmay, balki tasvirlangan mohiyatga faol ta'sir ko'rsatadi. Beton va mavhum bo'shliqlar o'rtasida o'tib bo'lmaydigan chegara yo'q.

Mavhum makon haqiqatdan tafsilotlarni oladi. Mavhum va aniq bo'shliqlar tushunchalari tipologiya uchun ko'rsatma bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bo'shliq turi odatda vaqtning tegishli xususiyatlari bilan bog'liq. Shaklni betonlashtirish ingichka. vaqt aksariyat hollarda harakatni tarixiy haqiqat bilan bog'lash va tsikl vaqtini belgilash 6 fasl, kun.

Ko'pgina hollarda, ozg'in vaqt haqiqiy vaqtdan qisqa. Bu "she'riy iqtisod" qonunining namoyon bo'lishi. Biroq, personaj yoki lirik qahramonning psixologik jarayonlari va sub'ektiv vaqtini tasvirlash bilan bog'liq muhim istisno mavjud. Tajriba va fikrlar adabiy obrazning asosi bo'lgan nutq oqimidan ko'ra tezroq harakatlanadi. Adabiyotda murakkab munosabatlar haqiqiy va ingichka o'rtasida paydo bo'ladi. vaqt. Haqiqiy vaqt umuman nolga teng bo'lishi mumkin, masalan, tavsiflarda. Bunday vaqt beadaddir. Ammo voqea vaqti ham bir xil emas. Bir holda, adabiyotlarda insonni sezilarli darajada o'zgartiradigan voqealar va harakatlar qayd etilgan. Bu syujet yoki hikoya vaqti. Boshqa holatda, adabiyot kundan-kunga takrorlanib, barqaror mavjudotning rasmini chizadi. Ushbu turdagi vaqt xronika-kundalik deb nomlanadi. Hodisasiz, voqealarga boy va xronikaviy-kundalik vaqt nisbati ingichka tempni tashkil qiladi. ish vaqti. To'liqlik va to'liqsizlik tahlil qilish uchun muhimdir. Badiiy vaqtni tashkil qilish turlari haqida ham shunday deyish kerak: xronika, avanturistik, biografik va boshqalar.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Lev Tolstoy ijodida asosiy xronotop - biografik vaqt, olijanob uylar va mulklarning ichki joylarida oqadi. Per Bezuxovning yangilanishi ham uzoq va asta-sekin, juda biografik edi. Tolstoyda "to'satdan" so'zi kamdan-kam uchraydi va hech qachon muhim voqeani keltirib chiqarmaydi. Biografik vaqt va makondan keyin tabiatning xronotopi, oilaviy-idil xronotopi va hattoki mehnat idilining xronotopi (dehqonlar mehnati tasvirlanganda) Tolstoy uchun juda muhimdir.

Xronotop, vaqtning fazodagi moddiylishuvi sifatida, butun roman uchun tasviriy konkretlashning markazidir. Romandagi barcha mavhum elementlar - falsafiy va ijtimoiy umumlashmalar, g'oyalar, sabablar va oqibatlarining tahlili va boshqalar - xronotop tomon tortishish va u orqali go'sht va qon bilan to'ldirilgan, badiiy obrazlarga yopishtirilgan. Bu xronotopning tasviriy ma'nosi.

Badiiy va adabiy obrazning xronotopiklik printsipi birinchi marta o'zining Laokonida Lessing tomonidan aniqlik bilan ochib berilgan. Bu badiiy va adabiy obrazning vaqtinchalik xususiyatini belgilaydi. Barcha statik-mekansal statik ravishda tavsiflanmasligi kerak, aksincha tasvirlangan voqealar va hikoya-tasvirning vaqt qatoriga qo'shilishi kerak. Shunday qilib, mashhur Lessing misolida Xelenning go'zalligi Gomer tomonidan tasvirlanmagan, ammo uning troyan oqsoqollariga ta'siri ko'rsatiladi va bu harakat bir qator harakatlarda, oqsoqollarning harakatlarida namoyon bo'ladi. Go'zallik tasvirlangan hodisalar zanjirida ishtirok etadi va shu bilan birga statik tavsif mavzusi emas, balki dinamik voqeaning mavzusidir.

Asarda tasvirlangan real dunyo bilan dunyo o'rtasida keskin va printsiptial chegara mavjud. Tasvirlangan dunyoni tasvirlangan dunyo bilan (sodda realizm), asar muallifi-muallif bilan (sodda tarjimai hol) muallif-yaratuvchini (sodda tarjimai hol), turli xil (va ko'p) davrlarning tinglovchilarini qayta tiklash va yangilash bilan yanglishtirolmaysiz. uning zamonaviyligini passiv tinglovchi-o'quvchi (tushunish va baholash dogmatizmi)

Badiiy vaqt va badiiy makon bu badiiy voqelikni yaxlit idrok etishni ta'minlovchi va asar kompozitsiyasini tartibga soluvchi badiiy obrazning eng muhim xususiyatlari. So'z san'ati dinamik, vaqtinchalik san'at guruhiga kiradi (plastik, fazoviy san'atlardan farqli o'laroq). Ammo adabiy-she'riy obraz, vaqt ichida rasmiy ravishda ochilgan (matnning ketma-ketligi sifatida) o'z mazmuni bilan dunyoning makon-vaqtinchalik rasmini, shuningdek, ramziy, g'oyaviy, qadriyat jihatidan ko'paytiradi. "Uy" (yopiq makon tasviri), "bo'shliq" (ochiq maydonning tasviri), "pol", "deraza", "eshik" (bittasi va boshqasining chegarasi) kabi an'anaviy fazoviy belgilar uzoq vaqt davomida mazmunli kuchlarni qo'llash nuqtasi bo'lib kelgan. adabiy va badiiy (va kengroq - madaniy) dunyodagi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

modellar (bunday makonlarning ramziy to'yinganligi, Gogolning "qadimgi er egalari" uyi yoki Raskolnikovning "Jinoyat va jazo" dagi tobutga o'xshash xonasi, 1866), F.M.Dostoevskiy dasht kabi ravshan. "Taras Bulba" da, 1835, N.V.Gogol yoki A.P. Chexovning shu nomdagi hikoyasida).

Badiiy xronologiya ham ramziy ma'noga ega (Turgenev nasri olamiga xos bo'lgan bahor va yoz gullaridan kuzgi g'amginlikgacha bo'lgan harakat). Umuman olganda, makon-vaqtinchalik tasvirlarda (xronotop, M.M.Baxtinning fikriga ko'ra) amalga oshirilgan qadimgi qadriyat vaziyatlari turlari - ota uyidagi "idil vaqt", chet eldagi sinovlarning "sarguzasht vaqti", falokatlar dunyosiga tushish "sirli vaqti" - shuning uchun yoki zamonaviy uslubda qisqartirilgan shaklda saqlanib qolgan zamonaviy adabiyot va zamonaviy adabiyot ("stantsiya" yoki "aeroport" hal qiluvchi uchrashuvlar va tozalanish joylari, yo'lni tanlash, to'satdan tanib olish va boshqalar eski "chorrahaga" yoki yo'l bo'yidagi tavernaga to'g'ri keladi; "laz" - marosim o'tishi toposlari sifatida oldingi "pol").

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Barkovskaya N.V. Maktabda adabiy asarni tahlil qilish. - Yekaterinburg, 2004. S. 5-38.

Beletskiy A.I. Tirik va o'lik tabiatning tasviri // Beletskiy A.I. Adabiyot nazariyas ibo'yicha tanlangan asarlar. - M., 1964 yil.

Galanov B. So'z bilan rasm chizish. (Portret. Manzara. Narsa.) - M., 1974 y.

Dobin E. Syujetvahaqiqat. - L., 1981. (Syujetvag'oya. Detalsan'ati). S. 168-199, 300-311.

Levitan L.S., Tsilevich L.M. Syujetni o'rganish asoslari. - Riga, 1990 yil.

Rus adabiyotshunoslari asarlari dabadiiy asar matnini o'rganish namunalari / Komp. B.O.Korman. Nashr I. Ed. 2, qo'shing. - Izhevsk. 1995. IV bo'lim. Vaqt va makon ichida epik... S. 170-221.

Stepanov Yu.S. Konstantalar: Rus madaniyati lug'ati. Ed. 2. - M., 2001. S. 248-268 ("Vaqt").

Tyupa V.I. Badiiy adabiyot tahlili (Adabiytahlilgakirish). - M., 2001.S. 42-56.

Farino E. Adabiyotshunoslikka kirish. - SPb., 2004. S. 279-300.